

TA'LIM TIZIMI MODERNIZASIYASI VA XALQARO TAJRIBALAR

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Yusupova Zilola Baxtiyor qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o'qituvchisi,

²ISFT instituti 25-MT-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690287>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislar tayyorlash sifatini ta'minlash muammosi, yechimi, innovatsion faoliyat, shuningdek bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ta'minlash va nazorat qilishda xorij tajribasidan foydalanish bo'yicha takliflar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion yondashuv, amaliyot, modernizatsiya, mehnat bozori, strategiya, raqobat, kadrlar tayyorlash dasturi, malaka, jahon tajribasi, tendensiya, ta'lim tizimi, ko'nikma.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обеспечения качества подготовки будущих специалистов в образовательных учреждениях, ее решение, инновационная деятельность, а также использование зарубежного опыта обеспечения и контроля качества образования в высших учебных заведениях на сегодняшний день.

Ключевые слова: инновация, инновационный подход, практика, модернизация, рынок труда, стратегия, ноу-хау, конкуренция, программа подготовки кадров, квалификация, мировой опыт, тенденция, система образования, навыки.

Annotation: this article describes the quality of training of future specialists in educational institutions supply problem, solution innovative activities, as well as higher education today the use of foreign experience in ensuring and controlling the quality of educations in institutions suggestions and recommendations have been made.

Keywords: innovation, innovative approach, practice, modernization, labor market, strategy, know-how, competition, personnel training program, qualification, world experience, trend, education system, skills.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, har tomonlama rivojlangan innovatsion tizimga ega mamlakatlardagina innovatsiya jarayonlar samarali amalga oshirilib, texnologiyalar va boshqa ilmtalab mahsulotlar tijoratlashtirilmogda. Bu jarayonda davlatning ishtiroki, iqtisodiyotning real sektori va yetakchi kompaniyalarning innovatsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga egadir. Zero, ilm-fan davlatning texnik taraqqiyoti va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan ushbu integratsiya mexanizmining asosini tashkil qiladi. Bugungi kun innovatsion texnologiyalari ilm-fan va ta'lim sohasida muvaffaqiyatli qo'llanilsa, yangi yosh avlod ana shu jahon tajribasi asosida saboq olib, ulg'aysa, davlatimizning ertangi istiqboli, kelajagi yorqin bo'lishiga shak-shubha yo'q. E'tirof etish kerakki, rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'lim mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir etadigan ijtimoiy jarayondir.

Shu tufayli yurtimizda maktab ehtiyojini iqtisodiy ta'minlashga ajratilayotgan mablag'lar miqdori yildan-yilga oshib bormogda. Shu bilan birga respublikamizda ta'lim tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish va ularni natijaviyligini ta'minlash bu

borada ta'lim tizimi sifatini nazorat qilishning zamonaviy usullarini qo'llash zaruratini keltirib chiqaradi. Keyingi yillarda yuz berayotgan tub o'zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohasiga yangicha innovatsion yondashuvlar, mavjud qarashlar, tushunchalar va munosabatlarni taraqqiyot ko'zgusi va samaradorlik mezonlari bilan qayta ko'zdan kechirishni taqozo etmoqda. Istiqloq yillarida ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilganini ta'kidlagan holda, aytishimiz joizki, maqsadlar va ularga erishish usul va vositalarini aniq belgilay olmaslik, mehnat bozori talablarini chuqur o'rganmaslik, undagi talab va taklifning nomuvofiqligi, odamlarning ijtimoiy ahvoli va xohish-istaklarini inobatga olmaslik oqibatida anchagina jiddiy xato va kamchiliklar ham kuzatildi.

Darhaqiqat, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda ta'lim sohasini isloh qilishga, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan akomillashtirishga, xususan, tizimga rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini tatbiq etishga jiddiy e'tibor qarata boshladi [1]. Bu boradagi islohotlar 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi, 2017- yil 22-maydagi “Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi Prezident Qarorlarida o'z aksini topgan. E'tibor beradigan bo'lsak, mazkur qarorlarda uzluksiz ta'lim tizimining deyarli barcha turlari qamrab olinganligini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, “O'zbekiston-2030 Strategiyasi”da ham ta'lim sohasini tubdan takomillashtirishga e'tibor qaratilgan.

Ta'lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan mazkur hujjatlarning barchasida sohaga innovatsiyalarni kiritish, xorijiy tajribalarni o'zlashtirish, ijodiy yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim turlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bog'liq umumiy jihatlar mavjud. Bugun ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni quyidagicha tasniflash ma'qullanmoqda: 1. Faoliyat yo'nalishiga qarab (pedagogik jarayondagi, boshqaruvdagi). 2. Kiritilgan o'zgarishlarning tavsifiga ko'ra (radikal, modifikasiyalangan, kombinasiyalangan). 3. O'zgarishlar ko'lamiga ko'ra (lokal, modulli, tizimli). 4. Kelib chiqish manbayiga ko'ra (shu jamoa uchun ichki yoki tashqaridan olingan).

Innovatsiyaning maqsadi - sarflangan mablag' yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli — tuman o'z-o'zidan paydo bo'ladigan yangiliklardan farqli o'laroq, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmini tashkil etadi. Ta'lim tizimidagi har qanday yangilik innovatsiya bo'la olmaydi. Shu sababli “novatsiya” va “innovatsiya” tushunchalari o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rsatib o'tish zarur. Buning uchun islohat faoliyatining aniq shakli, mazmuni va ko'lami asos bo'lib xizmat qiladi. Agar faoliyat qisqa muddatli bo'lsa va yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lmasa, o'z oldiga muayyan tizimdagi faqat ba'zi elementlarini o'zgartirishni vazifa qilib qo'ygan bo'lsa, u holda biz novatsiya bilan muloqot qilayotgan bo'lamiz. Agar faoliyat ma'lum konseptual yondashuv asosida amalga oshirilayotgan bo'lsa va uning natijasi o'sha tizim rivojlanishiga yoki uning prinsipial o'zgarishiga olib kelsagina innovatsiya deya olamiz.

Har ikkala tushuncha mezonlari quyidagicha: novatsiya amaldagi nazariya doirasida amalga oshiriladi, ko'lam va vaqt bo'yicha chegaralanadi, metodlar yangilanadi va natijasi avvalgi tizimni takomillashtiradi; innovatsiya esa tizimli, yaxlit va davomli bo'ladi, ma'lum amaliyotda yangi faoliyat tizimini loyihalaydi, amaliyot subyektlari pozitsiyalarini to'la yangilaydi. Bunda faoliyatning yangi yo'nalishlari ochiladi, yangi texnologiyalar yaratiladi, faoliyatning yangi sifat natijalariga erishiladi, natijada amaliyotning o'zi ham yangilanadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida kasbiy ta'lim tizimi malakali kadrlar tayyorlashda muhim

rol o'ynaydi. Bu tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun texnologik innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish asosiy omil hisoblanadi.

Germaniya dual ta'lim tizimida sanoat robotlari va 3D printerlar kabi texnologiyalarni qo'llab, talabalar amaliyotda bilimlarni qo'llash mkoniyatiga ega bo'ladi. Janubiy Koreya raqamli platformalar orqali masofaviy ta'limni samarali tashkil etmoqda. AQShda VR texnologiyalari yordamida talabalar ishlab chiqarish jarayonlarini sinab ko'rishadi. Buyuk Britaniyada AR texnologiyalari murakkab texnik jarayonlarni vizual tarzda o'rgatadi. Avstraliyada masofaviy ta'lim platformalari qishloq hududlaridagi talabalar uchun sifatli ta'limni taqdim etadi. Kanadada raqamli materiallar va onlayn treninglar yordamida ta'lim interaktiv va moslashuvchan bo'ladi. Finlyandiya va Shveysariyada sanoat bilan hamkorlikda kasbiy ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi, bu talabalarni amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari talabalarni qiziqishlariga qarab o'rganishga rag'batlantiradi va ta'limni samarali qiladi. Xalqaro tajribada kasbiy ta'lim texnologiyalarni qo'llash orqali samaradorlikka erishmoqda. Bu tendensiyalarni o'rganish va milliy tizimlarga moslashtirish kelajakda malakali kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Dunyoning turli mamlakatlarida kasbiy ta'lim tizimida texnologik innovatsiyalar muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda, bu esa o'quv jarayonini zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirishga yordam bermoqda. Quyida ba'zi mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari keltirilgan. Germaniyada talabalar nazariy bilimlarni o'quv markazlarida, amaliyotni esa ishlab chiqarish korxonalarida olishadi[1].

Bu tizimda zamonaviy texnologik vositalar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari va raqamli simulyatorlar qo'llaniladi. Natijada, talabalar haqiqiy ishlab chiqarish sharoitlariga moslashadi va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Buyuk Britaniyada masofaviy va gibrid ta'lim texnologiyalari o'quvchilar orasida keng tarqalgan. Maxsus raqamli platformalar orqali kasbiy malaka dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, bu yondashuv pandemiya davrida ta'lim uzluksizligini ta'minlashda samarali bo'ldi. O'zbekistonda “One Million Coders” loyihasi yoshlarni raqamli texnologiyalar sohasida tayyorlashga qaratilgan. Shu bilan birga, xalqaro grantlar yordamida texnologik innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish maqsadida grantlar jalb ilinmoqda. Dunyo tajribalari texnologik innovatsiyalarni kasbiy ta'limga tatbiq etishning ta'lim jarayonini yaxshilash va talabalarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu tajribalar O'zbekiston sharoitlariga moslashtirilsa, kasbiy ta'lim tizimi yanada rivojlanadi. Respublika mustaqilligi va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish – zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali kichik mutaxassis kadrlarni tayyorlash va mazkur jarayon samaradorligini ta'minlovchi kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Ushbu vazifa bir qator qonunchilik va me'yoriy hujjatlarda, xususan, Kadrlar tayyorlash milliy dasturida kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollardan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish misolida aniq maqsadlarga yo'naltirilgan ko'rsatma va tamoyillar ko'rinishida o'z aksini topgan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridayoq birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham ta'lim tizimida erishilgan muvaffaqiyatlar va mavjud kamchiliklarni obyektiv tahlil qilib, kadrlar tayyorlashda tub islohotlarga ehtiyoj borligini isbotlab berdi. Shuningdek, I.A. Karimov o'z nutqida mazkur masala-ning ijtimoiy zaruratini asoslab, “Fanga iste'dodli yoshlarning kirib kelishini ta'minlash uchun kompleks tadbirlar turkumini amalga oshirish zarur. Bu borada oliy maktabning, hatto, umumiy ta'lim maktablarining faoliyatini tubdan isloh qilish kerak”, deya

ta'kidlagan. Darhaqiqat, mazkur masalalarni hal etish respublikamizdagi mavjud ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish orqali yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish maqsadini nazarda tutadi. Shunday ekan, barkamol shaxsni tarbiyalash, uni mutaxassis sifatida shakllan-tirish, jamiyatda munosib kasbiy-ijtimoiy statusga ega bo'lishida oily ta'limi muassasalarining o'rni katta. Ma'lumki dunyodagi mavjud barcha jamiyatning kelajagi, taraqqiyoti ta'lim tizimining qay darajada taraqqiy etgani bilanbelgilanadi. Shu boisdan ham, hozirda mustaqil taraqqiyot yo'lidan ildam borayotgan davlatimizning uzluksiz talimni isloh qilish va takomilashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda samaradorligini oshirilishi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani ham sir emas. Ta'lim-tarbiya jarayoni murakkab jarayon hisoblanadi. Uning murakkabligi shundaki, modernizatsiya sharoitida ta'limning samaradorligiga erishishdir, samarador-likka erishish esa ko'plab omillar, xususiyat va tendensiyalar bo'lishini talab etadi. Birinchi navbatda, ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchida motiv shakllan-ganligi, ularning orasida o'zaro munosabat faollik nuqtai nazaridan bog'langan-ligi, ta'lim oluvchi yangi bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojini qondirishga harakatda bo'lishi, ta'lim beruvchi esa darsni tashkil etishda uning mukammalligiga, to'g'ri tashkil etilishiga, metodika esa talabga javob beradigan darajada tuzilganligi kabi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim [4].

Yurtboshimiz tashabbuslari bilan yangi davrga qadam qo'yilayotgan bir davrda keng fikrlash doirasiga ega, bilimlarni chuqur egallagan, o'z sohasida ye-tuk va davr talabiga javob beraoladigan shaxslarga bo'lgan etibor va talab ku-chayotgani yana bir karra, modernizatsiyalangan ta'limni va sifatli tashkil etil-gan ta'limni joriy etish masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi. Shu sababli ham, bilimdon, tashabbuskor, jamiyatda faol va o'z mehnati bilan dunyoni zabt eta-oladigan shaxs shakllantirilishi lozim. O'ylaymanki, hozirgi davr nuqtai nazari-dan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o'til-gan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda quyida mezonlarni tashkil etilish muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo ta'lim texnologiyalari haqidagi tushunchaga urg'u bersak, ta'lim texnologiyalari ta'lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, o'quv materiallarini tanlash va strukturalashdan, ta'lim modelini tanlashdan to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholash-gacha loyihalashtirishdan tashkil topganligi uning tub mohiyatini ochib beradi. Vaholangki, optimallik va samaradorlik darajasini noan'anaviy usullarini ta'lim-ga olib kelish va uning ilg'orligini ta'minlash zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkil etishga zamin yaratadi. Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyati shundan iboratki, u mavjud texnologiyalari bilan bir safda turadi, buning sababi har bir texnologiya o'zining metodi, shakli, uslubi va qo'llanish doirasiga egaligidir [3].

Ammo ta'kidlab o'tilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tubdan farq qilib, ular murakkab va tushunish ancha chigal bo'lgan kompleks tushuncha yoki pedagogikaga xos bo'lgan bilimlar sohasini aniq va tushunarli ifoda eta olishi bilan mavjud texnologiyalardan farq qiladi. Masalan, “Klaster” metodi, “3X4” metodi, “Bumerang” metodi, “Iyearxiya” metodi, “Muammoli ta'lim” metodi, “Keys stadi” metodi va bu metodlarni ko'plab davom ettirishimiz mumkin. Quyida keltirib o'tilgan metodlar ta'limda joriy etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar turkumi bo'lib, ularning maqsadi bilimlarni puxta egallashga ko'mak berish, samarador-likni ta'minlash ongni yuksalshtirish va o'quvchilarni har xil vaziyatlarga moslashuvchanligini ta'minlashdir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan birgalikda birlasha oladi, o'z

mazmun mohiyatini boyitib boradi va ta'lim jarayonida samarali ondashuvning yangi imkoniyatlarini ochib bera oladi. Bunga misol tariqasida axborot texnologiya, ra-qamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvini mi-sol qilib keltirish mumkin. Fikrimizni oydinlashtiradigan bo'lsak, axborot texno-logiya, raqamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'un-lashuvi O'quvchi - kompyuter-simsiz tarmoqlar(internet)-pedagog o'rtasidagi muloqot deb atash mumkin. Bular yangi davr pedagogik texnologiyaning tarki-biy qismi bo'lib, u ta'lim jarayonida texnik vositalarning mukammallashgan zamonaviy turi sifatida qo'llana boshlandi. Yurtimizda hukm surayotgan pandemiya sharoitida, ta'lim berish va ta'lim olishning yangi, zamonaviy turi keng jamoatchilikka havola etildi ya'ni masofaviy ta'limda ta'lim olishga muvaffaq bo'ldik, albatta. Masofaviy ta'limni biz «O'quvchi-kompyuter-simsiz tarmoq-lar (internet)-pedagog» larning uyg'unlashuviz tasavvur eta olmaymiz. Bu kabi dars mashg'ulotlarini yo'lga qoyilishida raqamli texnologiyalar muhim ahami-yat kasb etdi. Biz albatta, simsiz tarmoqlar, internet tarmoqlari va albatta kompyuter texnologiyalar bilan dars maqsadini ushbu sharoitda amalga oshirdik. Bu esa hozirda ta'limdagi eng zamonaviy yondashuv hisoblanib, shu sababdan ham ta'limda yangicha yo'nalish olib kira oldik desak, mubolag'a bo'lmaydi[2].

Masovafiy ta'limdan tashqari raqamli texnologiya-axborot texnologiya-zamonaviy pedagogik texnologiyani uyg'unlashuviga dastur ilovalar orqali darsni tashkil etish haqida ham ko'plab ma'lumotlar keltirish mumkin. Hozirda joriy etilgan va boshqa o'quv yurtlarida tashkil etilayotgan «online jurnal» dasturini, video konferensiyalar o'tkazishni, «video topishmoq» ta'lim texnologiyasini va virtual stendlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Shu o'rinda virtual stend tushunchasiga tushuntirish beradigan bo'lsak, virtual stend-o'quv amaliy stendi yoki o'quvmalaka ustaxonasi bo'lib, o'quv-chi-o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga, kompyuter dastur va texnologiyalari orqali ma'lum yo'nalishda zaruriy ko'nikmalarni hosil qilishga yordam beradi. Virtual stendlar har bir o'quvchi-talaba uchun texnikaga o'zining kirish parametrlarini «buyurishga», o'z bilimlarini nazorat qilishga imkon beradi[1].

Ta'limni modernizatsiyalash va samaradorligi haqida so'z yuritar ekan-miz, unda yana bir muhim omil, xalqaro tajribalar o'zlashtirishni nazarda tutish maqsadga muvofiq albatta. Xalqaro, chet el tajribasi ya'ni ta'limda o'z yo'nalishiga va uslubiga ega bo'lgan davlatlarning ilg'or tajribalarini olib kirish hozirda mamalakatimiz davlat siyosati oldida turgan maqsadlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Birobarin, “O'zbekiston Respublikasi Xalq talim tizimini 2030 yil-gacha rivojlantirish konsepsiyasi”sini tasdiqlanishi buning yaqqol isbotidir. Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Shveyt-sariya, Germaniya, Malayziya, Kanadaning mutaxassislar tayyorlash bilan bog'liq tajribasi shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarda tan-langani mutaxassislikning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda intellekt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iborat bo'lib, mazkur vazifani bajarish asosida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi ta'minlanadi[1].

Yana bir xalqaro tajribalarni joriy etish doirasida, Koreya davlatining taj-ribasi olib kirildi, bu tajriba barchaga ma'lum bo'lgan kredit-modul tizimidir. Ushbu kredit-modul tajribasi Koreya davlatida yaxshi samara berganligi sabab-dan ham, bu xalqaro va ilg'or tajriba ayrim oily o'quv yurtlarimizda tashkil etildi va o'quv yurtlarida ta'lim kredit-modul tizimini joriy etish bilanoq, ta'-limda sifatni yanada yaxshilanganligini ko'rish mumkin. Darhaqiqat, bu kabi o'z sinovidan o'tgan va yaxshi samara beradigan xalqaro tajribalar bundan keyin ham o'zlashlashtirib boriladi va umid qilamanki, ta'lim tizimimizni modernizatsiya qilishda o'zining samaradorligi bilan namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T: O'zbekiston, 2017. 104 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi - Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarida faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risidagi PQ-3775-sonli qarori.
3. Nasiba Madreymova Ta'lim tizimida xorij tajribasini qo'llash ahamiyati // Oriental Art and Culture. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-tizimida-xorij-tajribasini-qo'llash-ahamiyati> (датаобращения: 02.06.2024).
4. Muxtorov A., Sultonov T., Mustafakulov Sh.I. Ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar Iqtisodiyot va innovacion texnologiyalar.